

AHOLI MUAMMOLARI BILAN ISHLASHDA “MAHALLA – SEKTOR – XALQ QABULXONASI” TIZIMINING HUQUQIY ASOSLARI

Umarov Oybek Maxamadamin o'g'li

Toshkent viloyati yuridik texnikumi yuridik

xizmat yo'nalishi 2- bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883385>

Annotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan jamiyatda aholi muammolarini o'rganish va ularning bartaraf etish bo'yicha “Mahalla-sektor-Xalq qabulxonasi” asosida ishlash tizimi va uning huquqiy asoslari muhokama qilingan

Аннотация: в данной статье автор рассматривает систему работы на базе «Махалла-Сектор-Халқ қабулхонаси» и ее правовую основу для изучения проблем народонаселения в обществе и их решения.

Annotation: in this article, the author considers the system of work on the basis of "Mahalla-Sector-Khalq kabulkhonasi" and its legal basis for studying population problems in society and their solution.

Kalit so'zlar: aholi muammolari, mahalla, sektor, Xalq qabulxonasi.

Ключевые слова: проблемы народонаселения, микрорайон, сектор, народные приемные.

Key words: population problems, microdistrict, sector, people's receptions.

Mamlakatimizni barqaror rivojlantirish, xalqimiz farovonligini oshirish, fuqarolarimizning o'z hayotidan rozi bo'lib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan munosib hayot kechirishini ta'minlash bo'yicha oldimizga qo'ygan maqsad va vazifalarni izchil amalga oshirishda jamiyatning eng muhim bo'g'ini hisoblangan mahalla institutining o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda.

“Insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash – odamiylikning eng oliy mezonidir”, “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak”, “Xalqimiz o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun ko'rishi kerak”. Prezident Shavkat Mirziyoevning el-yurtimiz qalbi va ongidan chuqur joy olgan bu so'zlari bugun mamlakatimizda barcha soha va tarmoqlarda amalga oshirilayotgan tub o'zgarish va islohotlarni harakatlantiruvchi qudratli kuchga, ta'bir joiz bo'lsa, ularning g'oyaviy o'zagiga aylandi.

Mahalla jamiyatda tinchlik-totuvlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, milliy urf-odat va qadriyatlarni asrab-avaylash, oilalar jipsiligini ta'minlash, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, aholining kundalik muammolarini hal etishda xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi.

Shu bilan birga, fuqarolar yig'inlarining uyma-uy yurib aholi muammolarini aniqlab, og'irini yengil qilish borasida davlat idoralari, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari va hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar bilan hamkorligini kuchaytirish, moddiy-texnika ta'minotini yaxshilash hamda soha xodimlari mehnatini munosib baholash yuzasidan aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etilmoqda[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.04.2019 yildagi "Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5700-son Farmoni qabul qilindi[2].

Mahallaning jamiyat boshqaruvidagi o'rni va faoliyati samaradorligini oshirish, fuqarolar yig'inlari ishini tashkil etishning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish, sohaga malakali, boy hayotiy tajribaga ega va fidoyi kadrlarni jalb etish maqsadida:

Murojaatlar bilan ishlash, aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha "Mahalla – sektor – Xalq qabulxonasi – mahalla" prinsipi asosida hamkorlik tizimi joriy qilindi.

Mahalla hududidagi dolzarb muammolar to'g'risidagi ma'lumotlarni sektorlar rahbarlari va Xalq qabulxonalariga taqdim etib borish. Eng dolzarb muammolar ular tomonidan tegishli dasturlarda inobatga olish uchun tavsiya etiladi; *ikkinchidan*, muntazam ravishda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning hududga birlashtirilgan mas'ul xodimlari, sektor shtabi a'zolari, yo'l qurilish, elektr, gaz, suv, kanalizatsiya, kommunal va ijtimoiy soha vakillarining hududda amalga oshirgan ishlari natijasi yuzasidan (yozma ravishda) sektorlar rahbarlari va Xalq qabulxonalariga ma'lumot kiritish. Ma'lumotlarda ko'rsatilgan holatlar yuzasidan tegishli tashkilotlarga taqdimnomalar, ularning yuqori turuvchi tashkilotlariga esa mansabdor shaxslari va xodimlarini rag'batlantirish yoki intizomiy javobgarlikka tortish bo'yicha takliflar kiritish masalasi ko'rib chiqiladi.

2019-yil 1-iyundan boshlab fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha tuman (shahar) kengashlari raislarining birinchi o'rinbosarlari fuqarolar yig'inlari xodimlari bilan mehnat shartnomalarini tuzadilar va bekor qiladilar.

- fuqarolar yig'inlarining mutasaddi davlat organlariga murojaatlarini ko'rib chiqish tartib-taomillarini mustahkamlashni;
- fuqarolar yig'ini raisining ijtimoiy himoyasi, ular faoliyatining kafolatlari va farqlashni belgilash[3].

“Mahalla — sektor — Xalq qabulxonasi — mahalla” hamkorlik tizimi asosida aholi muammolarini aniqlash va hal etish, ta’sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish asnosida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish belgilanib olingan edi[4].

Aholi muammolarini aniqlash va hal etishda xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining rolini yanada oshirishga qaratilgan mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Yilning har choragida tuman, shahar va viloyat hokimliklari hamda hokimlik tizimiga kiruvchi davlat boshqaruvi organlari rahbarlarining fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyati sohasiga kiruvchi masalalar bo’yicha hisobotlarini eshitishni mahallalarda samarali tashkil etish.

Joylarda qonun ustuvorligini ta’minlash yuzasidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishni tashkil etish va amalga oshirishga qaratilgan uslubiy-amaliy tavsiyalar tayyorlash.

O’tgan qisqa davrda aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo’yicha “Mahalla — sektor — Xalq qabulxonasi — mahalla” tamoyili asosida samarali hamkorlik tizimini joriy etish, mahallani xalq bilan davlat o’rtasida ishonchli “ko’prik” bo’lishini amalda ta’minlash, oila va xotinqizlarni qo’llab-quvvatlash borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, yuqorida ko’rib o’tganimizdek, fuqarolar yig’inlariga xos bo’lmagan funksiyalar yuklatilayotganligi, ularning boshqa quyi idoralar bilan hamkorligi tizimli yo’lga qo’yilmaganligi, oila, xotinqizlar va keksalarga yordam ko’rsatishning yaxlit tizimi mavjud emasligi, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo’yicha ko’rilayotgan choralar samarali natija bermayotganligi jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog’lomlashtirish va qonun ustuvorligini ta’minlashga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Bir so’z bilan aytganda, Prezidentimizning “Aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi farmoni Xalq qabulxonalari faoliyatini yangi bosqichga ko’tarishi barobarida islohotlar ta’sirchanligini yanada oshirishga, xalqimizning hayotdan rozi bo’lishi uchun yanada keng imkoniyat va shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Asosiy maqsad aholi muammolarini to’liq qamrab olish, ularga tezkor, samarali va hayotiy yechim topish, xalqimiz o’z hayotida ijobiy o’zgarishlarni ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun ko’rishga erishishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. <https://qalampir.uz/news/> Prezident aholi muammolari bilan ishlashga oid yangi farmonni imzoladi-1801

2. [https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda yangi/mahallalar sektorlar va xalq qabulxonalari uzviy ravishda ishlaydi](https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi_mahallalar_sektorlar_va_xalq_qabulxonalari_uzviy_ravishda_ishlaydi)
3. [https://www.norma.uz/uz/ Mahallalar, sektorlar va xalq qabulxonalari uzviy ravishda ishlaydi](https://www.norma.uz/uz/Mahallalar_sektorlar_va_xalq_qabulxonalari_uzviy_ravishda_ishlaydi)
4. [https://lex.uz/acts/ Mamlakatda “Obod va xavfsiz mahalla” tamoyiliga asoslangan tizimni samarali joriy etish bo’yicha “yo’l xaritasi”](https://lex.uz/acts/Mamlakatda_Obod_va_xavfsiz_mahalla_tamoyiliga_asoslangan_tizimni_samarali_joriy_etish_bo_yicha_yo_l_xaritasi)

